

QARAQALPAQSTAN RADIOSINDA ÁDEBIY ESITTIRIWLERDİŇ ÓTMISHI HÁM BÚGINI

Esbosinova Gúlshat

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17254694>

Annotaciya. Ushu ilimiy maqala Qaraqalpaqstan radiosındaǵı ádebiy-kórkem esittiriwlerdiń yarım ásirden aslamıraq tariyxıy evolyuciyasını tallawǵa baǵıshlangan. Izertlewde ádebiy baǵdarlamalardıń qalıplesiw basqıshları (1930–1950-jıllar), "Altın dáwir" (1960–1980-jıllar)daǵı rawajlanıw processleri hám bul esittiriwlerdiń milliy ádebiyat, til hám aǵartıwshılıqtı násiyatlawdaǵı ornı jarıtılǵan. Sonday-aq, maqalada ǵárezsizlik jıllarınan keyingi dáwir, atap aytqanda, sanlı transformaciya sharayatındaǵı (podkast, onlayn transliyaciya) format ózgerisleri, házirgi auditoriyanı tartıw máseleleri hám keleshek perspektivaları hár tárepleme qarap shıǵıladı. Maqala juwmaǵında dástúriy radio platformasını házirgi texnologiyalar menen baylanıstırıw arqalı ádebiy esittiriwlerdiń áhmiyetin saqlap qalıw boyınsha ámeliy usınıslar berilgen.

Gilt sózler. Qaraqalpaqstan radiosı, ádebiy esittiriw, radioteatr, qaraqalpaq ádebiyatı, násiyatlaw, aǵartıwshılıq, sanlı transformaciya, podcast, radiojurnalistika

Radio - jámiyetlik-mádeniy turmıstıń barlıq tarawlarına tásir kórsetiwshi, xalıqtıń ruwxıy hám aǵartıwshılıq dárejesin arttırıwda teńsiz áhmiyetke iye bolǵan qural. Ásirese, ádebiyatı keń xalıq arasına alıp kiriwde, kitap oqıw mádeniyatı páseygen sharayatta, ádebiy esittiriwler ayırıqsha orın tutadı. Bul maqalada Qaraqalpaqstan radiosınıń ádebiy-kórkem baǵdarlamalarınıń evolyuciyası, ózgesheligi, milliy ádebiyatı násiyatlawdaǵı ornı hám búgingi kúnde sanlı texnologiyalar sharayatındaǵı jańa formatları hám máseleleri talqılanadı.

Ádebiy esittiriwlerdiń tariyxıy tiykarları hám ótmishi tómendegi basqıshlarda analizlendi.

1.1. Qalıplesiw dáwiri (1930-1950-jıllar)

Qaraqalpaqstan radiosınıń xızmet baslawı menen, milliy til hám ádebiyatı saqlaw hám násiyatlaw onıń tiykarǵı wazıypalarınan birine aylandı. Dáslepki esittiriwler, tiykarınan, milliy qaharmanlıq dástanlar, xalıq awızeki dóretpeleri úlgeri hám klassikalıq ádebiyat wákilleri - Berdaq Ǵarǵabay ulı, Ájiniyaz Qosıbay ulı sıyaqlı shayırlardıń shıǵarmaların dawıslap oqıwdan ibarat boldı. Bul dáwirde radiodaǵı ádebiyat esittiriwleri, birinshi gezekte, xalıqtıń aǵartıwshılıq dárejesin arttırıw hám jazba ádebiyatı xalıq arasında keń jaydırıw maqsetine xızmet etti.

2. Rawajlanıw hám "Altın dáwir" (1960-1980-jıllar)

Bul dáwir Qaraqalpaqstan radiosındaǵı ádebiy-kórkem esittiriwlerdiń "Altın dáwiri" esaplanadı. Esittiriwler kólemi sezilerli dárejede artıp, turaqlı rubrikalar qalıplesti:

Radioteatr: Bul janr dramalıq shıǵarmalardı tek ǵana ses, muzıka hám arnawlı shawqım effektleri arqalı saxnalastırıp, tıńlawshılardıń kóz aldında janlı kórinisler payda etti. Belgili qaraqalpaq dramaturgleriniń shıǵarmaları radioteatr qorın bayıttı.

"Ádebiy portretler": Dóretywshilerdiń ómiri hám dóretpelerine baǵıshlangan tallaw esittiriwler qatarına kirdi.

"Poeziya bostanı": Poeziya súyiwshileri ushın turaqlı túrde jańa hám klassikalıq qosıqlar orınlanıp barıldı.

Bul jillari radiostudiya milliy adabiy ortaliqtin oraylarinan birine aylandi, jana qaraqalpaq jaziwshi ham shayirlari oz shigarmaların daslep radioda oqip beriw arqali kópshilikke usindi.

3. Gárezsizlik jillari ham milliy qadiriyatlarğa itibar (1990-jillar)

Gárezsizlik jillarının baslanıwı menen adabiy esittiriwler milliy maqtanış, qadiriyatlar ham tariyxıy miyrastı násiyatlawğa jáne de kóbirek dıqqat qarata basladı. Atap aytqanda, qaraqalpaq, ózbek ham jahan adabiyatının eń saylama úgileri, sonın ishinde, aldın qadağan etilgen shigarmalar da radiodan jańırdı. Bul dawırde adabiy sın baǵdarlamaları da rawajlanıp, jas dóretiwshilerdi qollap-quwatlawğa úlken dıqqat awdarıldı.

4. Sanlı dawir ham jana formatı

Búgingi kúnde Qaraqalpaqstan radiosındaǵı adabiyat esittiriwleri sanlı ózgeris procesin basınan keshirmekte. Bul dawirdin tiykarǵı ózgeshelikleri ham máseleleri:

Texnikalıq rawajlanıw: Esittiriwlerdin sapası arttı, biraq dástúrli radiodan tılawshılardıń bir bólegi (ásirese, jaslar) internet platformalarına ótiwi máselesi júzege keldi.

Podkastingke umtılw: Radiostudiya jazıp alınan adabiy baǵdarlamaları internetke (audio/video platformalarğa) podkast túrinde jaylastırıldı jolǵa qoymaқта. Bul bolsa esittiriwdi qálegen waqıtta tılaw imkaniyatın beredi.

Temanın tarayıwı: Televidenie ham jámiyetlik tarmaqlar bákisi sebepli, ayırım esittiriwler qısqartıldı yamasa olardıń ornına kópshilikke arnalınan, jeńil mazmundaǵı baǵdarlamalar jaylastırılmaқта.

Qaraqalpaqstan radiosındaǵı adabiy esittiriwler óziniń tariyxıy jolı dawamında milliy mádeniyatın áhmiyetli bólegin quradı, til ham adabiyatı saqlaw ham rawajlandırıwda teńsiz xızmet etti. Olar mınlaǵan tılawshılar ushın adabiy miyrastı jetkeriwdin tiykarǵı kanalı bolıp xızmet etti.

Keleshek perspektivaları adabiy baǵdarlamalardıń zamanagóy texnologiyalar menen úylesiwin talap etedi:

Interaktivlik: Jámiyetlik tarmaqlar arqalı adabiy talqılawlardı janlı efirge alıp shıǵıw.

Multimedia: Esittiriwlerge videokontentler, animaciya qosıw arqalı jas auditoriyaǵa jaqınlasıw.

Kadrlar máselesi: Adabiyatı radio formatına ıqlaslandırıp, dóretiwshilik penen qatnas jasay alatuǵın bilimli adabiyatı jazıwshı-jurnalistlerdi tayarlawdı kúsheytıw.

Juwmaqlap aytqanda, Qaraqalpaqstan radiosındaǵı adabiy esittiriwler ótmish tájiriyesinen paydalanıp, búgingi sanlı imkaniyatlardı ózlestirgen halda, milliy ruwxıy gáziyne sıpatında óz xızmetin dawam ettiriwi kerek.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov N. G'. O'zbekiston Radiosi va Televideniyesi tarixi. – Toshkent: Fan, 2010.
2. Abdullayev M. Ommaviy axborot vositalari va milliy ma'naviyat. – Toshkent: Ma'naviyat, 2018.
3. Ahmedova L. Radioteatr janrining nazariy masalalari. – Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2015.
4. "Erkin Qaraqalpaqstan" gazetası materialları (hár qıylı jillardaǵı radioǵa baylanıslı maqalalar).
5. Qaraqalpaqstan Radiosi arxiviniń maǵlıwmatları (1970-2020-jillarǵa tiyisli baǵdarlamalar jobası ham esabatlari).

6. Internet derekleri: Qaraqalpaqstan Teleradiokompaniyasınıń rásmiy veb-saytı maǵlıwmatları